

СУД ПСИХОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗА ЖАРАЁНЛАРИДА ВОЯГА ЕТМАГАН
БОЛАЛАРДА АДАПТИВ ИНТЕЛЛЕКТ ВА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР
ХУСУСИЯТЛАРИ

Ф.Н.Алимова

Тошкент амалий фанлар университети

психология кафедраси катта ўқит.

Калит сўзлар: адаптив интеллект, креативлик, идентификация, кризис, тафаккур, эксперт, манипуляция, психоэмоционал бузилиш, низо, стресс, мотив, когнитив соха.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, креативность, идентификация, кризис, мышление, эксперт, манипуляция, психоэмоциональное нарушение, конфликт, стресс, мотив, когнитивная сфера

Key words: adaptive intelligence, creativity, identification, crisis, thinking, expert, manipulation, psychoemotional disorder, conflict, stress, motivation, cognitive field.

Аннотация: Мақола хозирги вақтда амалиётда кўп учрайдиган суд-психологик экспертизанинг хусусиятлари хақида бўлиб, бу жараёнда психодиагностик иш экспертизанинг асосий қисми дейиш мумкин. Суд психологик экспертизалар психолог мутахассисларнинг энг мураккаб фаолият турларидан бўлиб, унда мутахассисдан самарали психодиагностик ишлар, психологик таҳлил ва хулоса бера олиш кўникмалари талаб этилади. Экспертиза жараёни одатий консултация ва маслахатдан фарқли равишда текширилувчи ва мутахассис учун экстремал профессионал ҳолат бўлиб, бу ҳолат диагностик ишларнинг объективлиги ва самаралилигига ҳалакит бериши мумкин. Айниқса бу жараён вояга етмаган болалар билан олиб борилганда янада мураккаб бўлиб, бу болаларда ақлий ва когнитив жараёнларнинг ёшга оид хусусиятлари, кризисли вазиятларга мослашувчанлик даражаси ва психоэмоционал ҳолатларнинг бузилишлари билан боғлиқ. Шу сабабдан болаларнинг когнитив сфераси психологик характеристикаси ва психоэмоционал ҳолатини аниқлаш мақсадида асосан қўлланиладиган психодиагностик методикалар оптимал танланиши, максимал даражада информатив бўлиши мақсадга мувофиқ.

Аннотация: В статье речь идет об особенностях судебно-психологической экспертизы, которая сегодня распространена в практике, и в этом процессе можно сказать, что психодиагностическая работа является основной частью экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза является одним из наиболее сложных видов деятельности психологов, требующим от специалиста проведения эффективной психодиагностической работы, психологического анализа, умения делать выводы. Процесс обследования является для специалиста экстремальной профессиональной ситуацией, в отличие от обычной консультации и совета, которая может помешать объективности и эффективности диагностической работы. Особенно этот процесс усложняется при его проведении с несовершеннолетними, что связано с возрастными особенностями психических и познавательных процессов у детей, уровнем адаптивности к кризисным ситуациям, нарушениями психоэмоциональных состояний. По этой причине желательно, чтобы

психодиагностические методы, используемые для определения психологических особенностей и психоэмоционального состояния познавательной сферы детей, были оптимально подобраны и максимально информативны.

Abstract: The article is about the characteristics of forensic psychological examination, which is common in practice at the moment, and in this process it can be said that psychodiagnostic work is the main part of examination. Forensic psychological expertise is one of the most complex activities of psychologists, which requires the specialist to perform effective psychodiagnostic work, psychological analysis, and the ability to draw conclusions. The examination process is an extreme situation for the expert, unlike the usual consultation and advice, which can interfere with the objectivity and effectiveness of diagnostic work. Especially this process is more complicated when it is carried out with minors, which is related to the age-related characteristics of mental and cognitive processes in children, the level of adaptability to crisis situations, and disorders of psycho-emotional states. For this reason, it is desirable that the psychodiagnostic methods used to determine the psychological characteristics and psychoemotional state of children's cognitive sphere should be optimally selected and maximally informative.

Фуқаролик ишлари бўйича суд психологик экспертизалар одатда энг кўп учрайдиган тури бу оилавий низолар ва ажримлар ҳолатларида болалар билан кўришиш тартибини белгилаш (бир ота ёки онанинг бола билан мулоқоти бўйича ҳуқуқлари камситилиши, боланинг психик саломатлигини таъминлаш мақсадида ота онасининг иштироки масаласи), фарзандларнинг яшаш жойини белгилаш (ажримдан сўнг фарзандлар ота-онасининг қай бири билан бирга яшаши, ота-онадан ташқари бошқа катта яқин кишиларининг болага нисбатан ҳуқуқи) каби тортишувлар билан боғлиқ низоларда белгиланиб, одатда суд органлари, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи васийлик органлари учун муаммоли вазиятларда тайинланади. Шунингдек бирор ота ёки онанинг ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш муаммолари ҳам кўпинча суд психологик экспертиза предмети ҳисобланади. Баъзан болаларга нисбатан суд психологик экспертиза комплекс суд экспертизаларда ҳам тайинланиб, жиноят ёки фуқаролик ишларида бошқа масалалар қаторида ҳам тайинланиши мумкин (масалан турли вазиятларда болаларнинг психоэмоционал ҳолати, гувоҳлик кўрсатмалари, болаларга нисбатан жисмоний ва жинсий зўравонлик ҳолатлари ва х.к.)

Шуни эътиборга сазоворки, суд ажримлари ва ҳулосалари фақатгина суд қарорлари чиқариш учун эмас, балки, васийлик органлари, таълим муассасалари фаолиятига ҳам тааллуқли бўлиши муқаррар.

Суд процесслари жараёнида ота-оналарнинг фарзандлар билан боғлиқ муаммолари асосан куйидаги кўринишларда намоён бўлиб, оилавий кризисларни янада чуқурлаштирувчи омил бўла бошлайди:

- собиқ эр-хотинлар ўртасидаги тугалланмаган муносабатлар кўринишида бўлиб, уларнинг низоларида муносабатларни сақлаб қолишга уриниш, турмуш ўртоғини манипуляция қилиш, уни оилага қайтаришга уриниш;

- мол-мулк билан боғлиқ низолар фонида болаларни қурол қилиш, оиладаги хафагарчилик, натижасида партнёрини камситиш, низода ғолиб чиқиш истаги каби ёпиқ мотивлар;

- шунингдек ота-онадан ташқари бувилар, буваларнинг низога аралашуви, уларнинг фарзандларга боғлиқлиги, ота-онага фарзандни ишонмаслик ёки бошва ғаразли мотивлар.

Бу сабабларнинг қай даражада мураккаб муносабатлар фониди бўлиши, низоларнинг чуқурлиги фарзандларнинг психоэмоционал ҳолатида ҳам ўз аксини топади. Охири вақтларда оталарнинг фарзандларини ўз қарамоғида қолдириш учун курашиши ҳолатлари кўпайган бўлиб, бу жамиятда мавжуд гендер ва ижтимоий стереотипларга ҳам мос эмаслигини таъкидлаш лозим.

Эксперт психологлар олдига қўйиладиган саволлар одатда болаларнинг ота-онаси билан муносабатлари характери ва мазмуни, оилавий низоларда бола психикасига деструктив таъсир этувчи омиллар, болаларнинг когнитив сфераси ва психоэмоционал ҳолати мазмуни, ота-онаси билан кейинги муносабатларнинг характери диагностика каби муаммоларни акс эттиради. Бундан ташқари суд психологик экспертиза ота ва оналарнинг болага муносабати, ота-оналик установакалари, уларнинг шахс хусусиятлари, хулқ-атворининг асл мотивлари, низоларнинг психологик характеристикаси каби масалаларни қамраб олади.

Шуни таъкидлаш лозимки, оилавий низоларнинг кескин шакллари бола психикаси учун оғир стресс бўлишидан ташқари, унинг психикаси адптив механизмлари учун оғир юқдир ва боланинг психикаси бу зўриқишни кўтаролмайди ва гўёки «дунёни ўзига мослаштиради».

Болаларнинг когнитив сфераси психологик характеристикаси ва психоэмоционал ҳолатини аниқлаш мақсадида асосан қўлланиладиган психодиагностик методикалар асосан куйидагилар бўлиб, уларни юқоридаги саволларга жавоб бериш учун оптимал ҳисобланади:

-оилавий муносабатлари болалар томонидан идрок этилишини диагностика қилиш учун «Оила расми» проектив методикаси,

- боланинг актуал эҳтиёжлари ва қадриятларини аниқлаш учун «Эркин расм» проектив методикаси;

- индивидуал психологик хусусиятларни ўрганиш учун «Мавжуд бўлмаган хайвон» проектив методикаси;

- эртак терапиянинг модификацияланган техникалари;

Оилавий муносабатларни идрок этиш хусусиятларини ўрганиш учун Рене-Жиль методикаси;

-клиник суҳбат;

- ота она билан боланинг ривожланиш хусусиятларини ўрганиш учун интервью

Лекин айни вақтда ҳар бир ҳолатда диагностик инструментарий индивидуал танланиши, болалар билан интервью, клиник суҳбат сифатли ўтказилиши мақсадга мувофиқ.

Шуни таъкидлаш лозимки, суд психологик экспертиза жараёнида болалар билан ишлашнинг мураккаб томони шундаки, болалар низолар фонидидаги ўзларида содир бўлаётган психоэмоционал ўзгаришлар ҳақида адекват ва аниқ гапириб беришга қийналадилар ёки рефлексив сифатларнинг ривожланмагани ортида уларни англамайдилар. Шунингдек уларда адптив интеллектнинг тафаккур эгилувчанлиги, креативлик, тажрибалардан адекват хулоса чиқара олиш каби сифатлари етарли ривожланмаганлиги боис улар баъзан импульсив равишда ўзларини объектив вазиятга нисбатан ноадекват тутишлари ёки ҳиссиётларини нотўғри ифода этишлари мумкин. Масалан аввалдан онанинг болалар билан муносабатлари ижобий бўлгани ҳолда экспертиза жараёнида онасидан қочадилар, уни қоралайдилар ва бирга яшашдан воз кечадилар, ёки аксинча отадан кўрқиб уни инкор ёки идеализация этишлари, ўзлари бошдан кечирмаган ходисалар ҳақида фантазия қилишлари мумкин. Масалан экспертиза давомида 5ёшли бола ўзи умуман кўрмаган отаси билан саёхатга боргани, самолётда бирга учгани ҳақида гапиради. Онасининг кўрсатишича, болага озодликдан маҳрум

этилган ва бола ўзи кўрмаган отасини узоқ сафарга кетган деб айтилган. Баъзан эса мактабгача ёш давридаги, кичик мактаб ёшидаги болаларда бирга яшаётган отаси билан идентификация натижасида, шунингдек бошқа англамайдиган мотивлар таъсирида, масалан онасини оилага қайтариш истагида ҳеч ким ўргатмаган ҳолатда ҳам отанинг позициясида бўлиб олишлари мумкин. Шунингдек жуда кўп ҳолатларда болаларда хавотирлик даражасининг юқорилиги, турли кўрқувларнинг пайдо бўлиши, мактабда ўзлаштиришнинг пасайиши, болаларда агрессивлик, одамовилик каби сифатларнинг пайдо бўлиши кузатилади. Шу тарзда болаларда адаптив интеллектнинг хусусиятлари улардаги психоэмоционал бузилишларнинг сабаби деб кўрсатиш мумкин. Бу ҳолат кўпинча ота-оналар ўртасидаги низолар

- узоқ вақт давом этган ҳолларда,
- низода болалар муаммолари актуал бўлган ҳолларда,
- шахслараро низолар чуқур деструктив кўринишда бўлган ҳолларда,
- болалардаги неврологик, психиатрик бузилишлари фонида
- оиланинг бошқа аъзолари низога аралашган ҳолларида психоэмоционал бузилишлар

кескинроқ кўринишларда кузатилади.

Психологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, болаларда давомли оилавий низолар давомида 2 хил типдаги психологик ва психоэмоционал бузилишлар кузатилади. Биринчи типдаги бузилишларда кам дифференциациялашган ёрқин намоён бўлмаган ҳулқ-атвор реакциялари кўринишидаги адаптациянинг бузилиши, кайфиятнинг бузилиши, мактабда ўзлаштиришнинг пасайиши каби симптомларда намоён бўлса, иккинчи типдаги ўзгаришлар патологик кўринишдаги кўрқув ва хавотирлик даражасининг ошиши каби психиканинг оғир бузилишлари, суицидал мойилликлар пайдо бўлиши, уларда девиантликнинг турли кўринишлари кузатилиши каби ҳолатлар тарзида юз беради. Уларнинг иккисида ҳам болаларда адаптив интеллект даражасининг ёш хусусиятларига кўра мослашувчанлик даражасининг пастлиги, мантиқий фикрлаш қобилияти етарли эмаслиги билан характерланади. Бу эса ўз навбатида адаптивлик даражасини пасайтиради, рухий эмоционал ҳолатни бузади дейиш мумкин.

Шунингдек суд ва тергов жараёнларининг ўзи, вазиятнинг бу вазиятларнинг кескинлиги, номаълум битта кўрсатмани бир неча марта ва турли ҳолатларда бериши лозимлиги каби ҳолатлар болаларнинг психоэмоционал ҳолатига салбий кўрсатиши мумкин. Болалар одатда бундай вазиятларда ўзлари учун энг яқин кишиларнинг низоларига гувоҳ бўладилар, воқеаларнинг оқибатини прогноз қила олмайдилар ва хавотирланадиларки, бу уларда умуман экспертиза жараёнида жавоб беришдан бош тортиш, ёлғон гапириш, йиғлаш ёки ноадекват агрессия каби ҳулқ-атвор белгиларига олиб келиши мумкин.

Психолог учун бундай ҳолатларда қуйидаги моментлар муҳим:

- бола учун ишончли ва хотиржам муҳитни яратиш;
- бола учун мураккаб тестлар эмас, балки суҳбат, ўйин каби енгил методикаларни танлаш;
- болаларда эмоционал интеллектни ривожлантириш учун ўз хиссиётларини англаш, бошқаларни тушуниш каби сифатларни шакллантириш;
- болаларнинг ёшига мос психодиагностик методикаларни танлаш;
- ташқаридан ортиқча «гувоҳлар»ни минимумга тушириш

Суд-психологик экспертиза жараёни психолог мутахассис учун айна вақтда болаларда ҳаётий қийинчиликларни енгиб этиш механизмларини шакллантириш, уларга енгиб бўлмас

tўsiq эмас, балки шахс ривожланиши учун имконият сифатида қарашни ўргатиш, воқеаларни таҳлил қилишнинг ёшга хос механизмларини шакллантириш вазифаси ҳам долзарбдир. Мутахассис эксперт -психологлар экспертиза жараёни болалар ҳуқуқларини химоя қилиш учун ҳам муҳим омил, боланинг психик ҳолатини яхшилашнинг бошланғич этапи эканлигини назарда тутишлари лозим.

Адабиётлар

1. Васильев В.Д.Юридическая психология, СПб,2009
2. Агейко О.В. Особенности переживания детьми ситуации развода // Журнал практического психолога. 2005. № 5. С. 89-98.
3. Эриксон Э. Детство и общество . Спб., Ленато АСТ, 1996.